

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 772 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
<i>Ashurov Ramzidin Ramazonovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
<i>Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
<i>Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi</i>	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
<i>Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi</i>	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
<i>Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna</i>	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
<i>Kamoliddinov Mirzohid</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
<i>Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
<i>Nurjanova Rayxan Urazbaevna</i>	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
<i>Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi</i>	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi</i>	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarning tafovutlari	64
<i>Aminova Dilnoza Orifjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
<i>Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
<i>Quvvatova Mohira Hikmatillayevna</i>	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
<i>Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
<i>Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi</i>	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
<i>Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
<i>Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li</i>	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS	Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya 179 Mirxoliqova Charos Xabibullaevna
	18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari 183 Muzafarov Muxammadali Maxsudovich
	Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida) 187 Yadgarova Surayyo
	Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish 190 Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili 194 Yusupova Sanobar Odil qizi
	Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели 197 Бахтияр Катибжанович Саттаров
	Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста 201 Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова
	Условия эффективности инклюзивного образования 206 Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова
	Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов 211 Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева
	Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников 216 Джалилова Феруза Намазовна
	Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni 219 Zuhriddin Azizov
	Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клиники Синсиннати, США) 222 Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.
	Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста 227 Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова
	Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar 231 Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna
	Поэтапное вовлечение детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольное инклюзивное образование: комплексный анализ научно-теоретических и практических подходов 234 Сабина Рагимова Ровшан кызы, Айсель Масимова Арастун кызы
	Umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 245 Allaniyazova Bibigul Sarsenbay qizi
	Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darslariga kreativ fikrlash asosida tayyorlash 248 Botirova Jumagul Chori qizi
	Boshlang'ich sinflarda fanlarni o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 254 Kaypova Gulnara Muratbaevna
	Umumta'lim maktablarida tabiiy-ilmiy savodxonlik ko'nikmalarining rivojlantirish masalalari 257 Davletova Hamida Xasan qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy axloqiy ruhda tarbiyalashning psixologik jihatlari 261 Fayzullayev Ermat Majidovich, Ortiqova Mashxura
	Orkestr va ansambllarning fan sifatidagi o'rni va tarbiyaviy ahamiyati 265 Fayzullayev Ermat Majidovich
	Maktab fizika darslarida interaktiv dasturlar va simulyatorlardan foydalanish metodikasi 269 Xayriddinova Malikaxon Qodirxon qizi

Musiqada midi musiqiy cholg'ularning raqamli interfeysi.....	274
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich</i>	
Karyera o'sishida gender tafovutlarning ahamiyati.....	277
<i>Yulchiboyeva Nazokatxon Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillar	283
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich, Normuradova Nafisa Kuchkarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik tarbiyasi – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida	287
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Marjona Atoyeva Ismat qizi</i>	
Ilk yoshdagi bolalar psixologiyasi va rivojlanish xususiyatlari.....	291
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Ne'matjonova Gulzira Ne'matjon qizi</i>	
Jadid pedagogik tafakkurida "o'qituvchi" fenomeni.....	294
<i>Xushbokov Oybek Uralovich</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida savol berish malakalarini shakllantirish	296
<i>Erhanova Nasiba Absayitovna</i>	
Musiqiy ta'limda xalq va zamonaviy qo'shiqlar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning etnomadaniy komponentlarni shakllantirish	298
<i>Qurbanova Muslima Shavkatbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablari o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini tarkib toptirish metodikasi (biologiya fani misolida).....	300
<i>Akmalova Farida Dilmurod qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda adaptiv ta'lim texnologiyalari yordamida bolalar ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirish mazmuni.....	304
<i>To'xliboyeva Zuxra Abdumutal qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi iqtidorli bolalar bilan ishlashda ta'lim texnologiyasi	308
<i>Xudoyberdiyeva Durdona Baxodir qizi</i>	
Pedagogik-psixologik qarashlarda otaning oiladagi o'rni haqidagi tasavvurlarni shakllantirish dinamikasiga oid fikrlar talqini.....	311
<i>Karshiyeva Dilafuz Suyunovna, Maxamatova Munisa Mamirzo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'qitishning nazariy va amaliy asoslari	314
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda interpersonal intellekt ko'nikmalarini rivojlantirish ...	318
<i>G'ulomova Oychehra No'monjon qizi</i>	
Etnomadaniy qadriyatlarni integratsiyalashgan ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarga singdirishning samarali yo'llari	321
<i>G'ulomxo'jayeva Mushtariy Elmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida grafik organayzerlardan foydalanish	324
<i>Iroda Isroilova</i>	
Buxoro iqlimi va tabiiy resurslaridan samarali foydalanish: ekologik va fizik-geografik yondashuv	329
<i>Mardonova Saodat Muzaffarovna</i>	
Effective Traditional and Innovative Approaches in English Language Teaching: Evidence From EFL Classrooms	333
<i>Yuldoshev Khaydarbek</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligini rivojlantirishda lingvopedagogik yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	336
<i>Allayarova Sojida Umirzakovna</i>	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения	339
<i>Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazilgan o'yin faoliyatlarini bolalar ovozli talaffuzining takomillashuviga ta'siri	342
<i>Kattaxo'jayeva Shaxlohon Bohodirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'qituvchilar tayyorlashda pedagogik innovatsiyalar va milliy kontentni integratsiya qilish strategiyalari ... 344 Rahmatova Feruza Qudrat qizi	344
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonini tashkil etishda tizimli yondashuv 348 Abdusamatova Nargiza Jamoliddinovna	348
	Moliyaviy savodxonlik asoslarini shakllantirish uchun "Tejamkor bola" o'yinli ta'lim faoliyatini asosida ishlashni takomillashtirilish..... 352 Rizayeva Munisxon Maxkamovna	352
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida byudjet hisobi standartlariga (BHS) muvofiq buxgalteriya hisobini tashkil qilish va yuritish tartib-qoidalari..... 356 Boltayev Ahmad Rustamjonovich	356
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari moliyaviy munosabatlarning huquqiy asoslari 359 Boymuradov Normurod Abdusadikovich	359
	Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning metodologik asoslari..... 362 Ma'rufov Mansurbek Musajonovich, Xonimov Mirqosim Samatqul o'g'li	362
	O'smirlarda liderlik xususiyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari..... 367 Salayeva Dilafuz Buranovna	367
	Pedagog nutq madaniyatining milliy va umuminsoniy qadriyatlarga ta'siri..... 370 Toshtemirova Nigina Normurod qizi	370
	Новые методы обучения устному переводу студентов-переводчиков..... 373 Уринбаева Дилдора Утепбергеновна	373
	O'quvchilarda axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishning pedagogik tuzilmasi 376 Muxammadiyev Baxtiyor Jurayevich	376
	Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning o'qish savodxonligini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari 380 Axrorov Voris Yunusovich, Botirova Ozoda Nasir qizi	380
	Ta'lim sifatini baholashda raqamli texnologiyalardan foydalanishning o'rni (oliy ta'lim misolida) 385 Axrorov Voris Yunusovich, Boltayeva Jaxona Ulug'bek qizi	385
	Umumta'lim maktablarida 7-sinf biologiya fanini o'qitishda virtual laboratoriyalardan foydalanishning ta'lim samaradorligiga ta'siri 389 Turakulova Mehriniso Nuriddinovna, Ruziqulova Nilufar Abdumajidovna, Allanzarova Natalya Aleuatdinovna	389
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashning mavjud holati va rivojlantirish strategiyalari ... 393 Mamadaliyeva Mumtozbegin	393
	6–7 yoshli bolalarning bilim olishga faol qiziqishini rivojlantirish metodikasi 396 Artikova Muhayyo Botiraliyevna, Abduxolisova Gulsanam O'ktambek qizi	396
	The Main Peculiarities of Abbreviations in Modern English..... 399 Absalomova Aziza Baxodir qizi	399
	Autizmli bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda bir qator terapiya va metodlardan foydalanish 404 Yoqubova Hurriyat Burxonovna	404
	Boshlang'ich ta'limda o'yinlar, virtual reallik va geymifikatsiya orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish..... 407 Xaitova Nazokat	407
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishda tabiiy materiallardan foydalanishning pedagogik usullari..... 411 Rustamova Manzura Mirkamalovna, Qo'ziyeva Umriniso Muzaffar qizi	411
	Bo'lajak muhandislarning loyihalash ko'nikmalarini klaster muhitida rivojlantirish modellari 415 Eshonqulova Shafoat Ergashevna, Sherzod Eshonqulov	415
	Maktabgacha ta'lim tashkilotini rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish 420 Ermatova Mamlakat Qadirkulovna	420
	9-sinf o'quvchilarini kasbga yo'naltirishda iqtisodiy ko'nikmalarni shakllantirish pedagogik muammo sifatida..... 423 Eliboyeva Lola Sulaymonovna	423

Tehnologiya asosidagi ingliz tili o'qitish va o'quvchi mustaqilligi: farmatsevtika talabalari misolida	427
<i>Ikramova Shohsanam Ravshanboy qizi</i>	
Maqollar asosida ingliz tili o'qitishning lingvodidaktik asoslari (Afg'oniston dariy tilli maktablar misolida) ..	430
<i>Samadi Nooria</i>	
Loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasi orqali talabalarda ijtimoiy mas'uliyat kompetensiyasini rivojlantirish tadqiqi	434
<i>Jo'rayeva Zebiniso Yo'ldoshevna</i>	
Boshlang'ich sinfda tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishda innovatsion va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	440
<i>Yulchiyeva Zulfiya Baxodir qizi</i>	
Shaxsning individual intellektual rivojlanishi pedagogik muammo sifatida	444
<i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'yin texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilar qiziqishini aniqlash yo'llari ...	448
<i>Qalandarova Yulduz G'ayrat qizi</i>	
Проблемы физического воспитания студентов и пути их решения.....	454
<i>Ходжанов Азиз Рахимович</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	458
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna</i>	
Jamiyatda sog'lom turmush tarzini tashkil qilishda jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining o'rni.....	461
<i>Dehqonova Mahmuda Ortiqovna</i>	
Yadro itqitish sport turida kuch tayyorgarligining biomexanik va funksional ahamiyati.....	466
<i>Djabbarov Axror Islomovich</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining didaktik tayyorgarligini takomillashtirish.....	469
<i>Axmedova Laylo Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda shaxsga yo'naltirilgan strategiyalar.....	475
<i>Urazimbetova Aygul Aralbayevna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda kompyuter texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	482
<i>Kamolova Yulduzxon Ma'murjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda ota-onalar bilan hamkorlikni amalga oshirish texnologiyasi.....	488
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Jo'rabayeva Nozima Bekmurod qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlik oqibatlarini bartaraf etishda psixokorreksion mexanizmlar.....	491
<i>Tursunpo'latova Zaxro Zafar qizi</i>	
Shifokorlar professional karerasi resurslari va ularning obyektiv ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish natijalari.....	496
<i>Arziqulov O'tkirbek Maxammatovich</i>	
Bolalarda maktabgacha ta'lim yoshidagi kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishda ijodiy o'yinlarning o'rni	501
<i>Berdiyeva Umida G'oyibberdiyevna</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning neyropedagogik yondashuvlar asosida kognitiv rivojlantirishning mohiyati.....	505
<i>Aliyeva Odila Madamin qizi</i>	
Emotional Intelligence and Perceptive Ability: Keys to Pedagogical Success	508
<i>Abdurakhimov Shokhasim Abdurakhmonovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari	511
<i>Achilova Sevara Djasirkulovna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik g'oyalarini zamonaviy boshlang'ich ta'lim bilan integratsiyalash	515
<i>Daliyeva Eliza Zokir qizi</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		<p>Talabalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishda Mahmud Qoshg'ariy merosidan foydalanish..... 519 Eliboyeva Lola Sulaymonovna, Ravshanova Sarvinoz O'ktamjon qizi</p> <p>Derivation and Nominalization in Medical Terminology: A Comparative Model of Term and Process Name Formation in English and Uzbek 523 Gulnigor Yazdonkulova</p> <p>Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq buzilishlarida pedagogik-psixologik korreksiya usullari hamda mexanizmlari..... 526 Jo'rayeva Muattar Abdumajit qizi</p> <p>Ta'lim sifatini boshqarishga tizimli yondashish hamda pedagogikada PDCA modelining ahamiyati 530 Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Xolmatova Maftuna Turdimat qizi</p> <p>Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalarining kimyo ta'limidagi o'rni..... 535 Jumaniyazova Mahliyo Qahramonovna</p> <p>Inklyuziv maktab sharoitida kichik maktab yoshidagi bolalarda ijtimoiy-perseptiv tajribani shakllantirish ... 539 Karimova Zulfiya Abduraxmanovna</p> <p>Sirdaryo viloyati toponimlarining shakllanish jarayonlari 543 Kenjayeva Iroda Alisherovna</p> <p>Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda art texnologiyalardan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari..... 546 Mamatova Husnora Eshquvatovna</p> <p>O'quvchi yoshlarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish va uni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash 550 Mehmonova Nilufar Shuhratovna</p> <p>Integrating Social-Emotional Learning in EFL Classrooms: Enhancing Language Proficiency and Emotional Intelligence..... 553 Meylinorova Feruza Bakhtiyor kizi</p> <p>Nodavlat ta'lim tashkilotlari pedagog-tarbiyachilarining malakasini oshirish mexanizmini takomillashtirish 559 Muminova Nargiza Sabitdjanovna</p> <p>TEACCH konsepsiyasi – autizm va kommunikativ buzilishlari bo'lgan bolalarni davolash va o'qitish dasturi 562 Murodova Sarvigul Raxim qizi</p> <p>Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirishning funksional modeli 566 Norboyeva Moxigul Shavkat qizi</p> <p>Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalari asosida bolalarning shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini takomillashtirish 569 Norqulova Ma'mura Husniddin qizi</p> <p>Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfida o'qitiladigan "Tabiiy fanlar"dan mashg'ulotlarni tashkil etish metodikasi..... 574 Qo'qonboyeva Shaxlo Rafikjonovna</p> <p>The Intersection of Science and Pedagogy: The Teacher's Role in Professional Evolution 580 Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Shukurova Madina</p> <p>Maktabgacha katta guruhlarida STEAM texnologiyasi bilan tanishtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 583 Rakhimova Laylo Hamidjon qizi</p> <p>Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi..... 586 Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</p> <p>Kurashchilarda muvozanat (balance) va ko'tarib uloqtirish texnikasi o'rtasidagi bog'liqlik 590 Shermatov Gulom Qaxxorovich</p> <p>O'qituvchi shaxsining o'zini o'zi rivojlantirishida akmeologik pozitsiyaning o'rni..... 594 Xaitov Abdukosim Abdulakim o'g'li</p> <p>Lego-qurilish, konstruksiyalash, robototexnika – STEAM ta'lim moduli sifatida 596 Xamroyeva Sitora Samadovna</p> <p>Raqamli jamiyatda o'smir yoshdagi o'quvchilarning huquqiy axborot olish madaniyatini rivojlantirish mexanizmlari 599 Xayrullayev Axror Aktam o'g'li</p>

Maktabgacha ta'limda axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida ta'limiy o'yinlarni loyihalash va joriy etish	602
<i>Xikmatova Moxinur Amir qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlar orqali kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish zamonaviy yechimlarini ishlab chiqish usullari	605
<i>Xolmo'minova Mohichehra Bahrom qizi</i>	
O'quvchilarning biologiyaga qiziqishini oshirishda innovatsion ta'lim metodlari	609
<i>Xudayberganova Madina Saotboy qizi, Abdiqodirov Murodxo'ja Alisher o'g'li, Nishanbayeva Arayim User qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida shug'ullanuvchi voleybolchi qizlarning musobaqa oldi jismoniy va psixologik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi.....	612
<i>Xudoynazarova Sayyora Ravshanovna</i>	
Maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar asosida bolalarni axloqiy tarbiyalash texnologiyalari	618
<i>Yo'ldoshboyeva Gulmira Xushnudovna</i>	
Umumta'lim maktab seksiyasi uzunlikka sakrovchilarining jismoniy rivojlanganlik darajasi.....	621
<i>Zokir Akramov O'tkir o'g'li</i>	
Perseptiv qobiliyat: o'qituvchining o'quvchini tushunish sa'nati.....	625
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdaliyevich</i>	
Ожидания и потребности родителей как основа продвижения услуг дошкольного образовательного учреждения в Республике Узбекистан.....	628
<i>Ким Ирина Николаевна, Аббосхонова Зухра Баходир кизи</i>	
Экспериментальная деятельность – метод развития здоровьесберегающей компетентности у детей старшего дошкольного возраста	631
<i>Ким Ирина Николаевна, Алиходжаева Райхон Шавкат кизи</i>	
Подготовка детей-билингвов к школьному обучению: интеграция цифровых и традиционных педагогических методов.....	634
<i>Ким Ирина Николаевна, Умарова Шоиста Рустамовна</i>	
Zamonaviy ta'lim muhitida tarbiya tizimini takomillashtirishda interaktiv metodlarning o'rni.....	637
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna, Baymuratova Madina Baxodir qizi</i>	
Methodological Support of the Process of Developing Preschoolers' Cognitive Skills Through TRIZ (TIPS) in a Technology-Enhanced Learning Environment.....	641
<i>Gauxar Djanpeisova, Veronika Gorbunova</i>	
Innovative Approaches to Early Mathematics Education and Development in Preschool Children	646
<i>Gauxar Djanpeisova, Shaxodat Berdiyeva</i>	
Ta'lim jarayonida intensiv texnologiyalar asosida mantiqiy tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	650
<i>Radjabova Mohigul Alisherovna</i>	
O'quv jarayonida ongli mushohada ko'nikmasini rivojlantirishda savol-javob usulidan foydalanish asoslari	653
<i>Ro'zimetova Intizor Alimovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yozuv malakalarini shakllantirishning psixolingvistik tasnifi.....	656
<i>Axmataliyev Murodjon Ulug'bek o'g'li, Xojimatova Shoxsanam Erkinjon qizi</i>	
Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'qituvchi kompetensiyasiga ta'siri	659
<i>Azamatova Rayhona Bahromjon qizi</i>	
13-14 yoshli o'quvchilarda harakatli o'yinlar va zamonaviy futbol mashg'ulotlarini integratsiya qilishning pedagogik asoslari	662
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish (nazariya, amaliyot va natijalar)...	666
<i>Berdiyev G'ayrat Ulaboyevich, A. N. Sadatova</i>	
Elektron portfoliolar asosida individual rivojlanishni monitoring qilishning diagnostik modeli.....	670
<i>Kopbayeva Baxtigul Ziyadinovna</i>	
Pedagogik atamalarning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati	674
<i>Islomov Nurtoy Nomoz o'g'li</i>	
Abdulla Avloniyning axloqiy-ta'limiy qarashlari	678
<i>Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Turg'unov Dostonbek Rustamjon o'g'li</i>	

Talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari	682
<i>Ziyotov Farrux Saodilla o'g'li</i>	
Nazorat qiluvchi pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda sun'iy intellektning ahamiyati	686
<i>Ermonov Sherzod Ibrayim o'g'li</i>	
Kreativ yondashuv asosida bo'lajak muhandislarda sog'lom turmush madaniyatini rivojlantirishning muhim yo'nalishlari	690
<i>Ibragimova Aziza Avaz qizi</i>	
Oliy ta'limda dual ta'lim va malakaviy amaliyotni takomillashtirish ("musiqqa ta'limi" misolida)	694
<i>Raximov Nurillo Narzullayevich</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida musiqa san'atining shaxs ma'naviy-estetik tarbiyasidagi pedagogik ahamiyati	698
<i>Sattarov Alisher Alikul o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda multimediali mantiqiy masalalar orqali o'quv jarayonini faollashtirish.....	702
<i>Jamoldinova Dildora Alijon qizi</i>	
Ta'lim markazlarida o'quvchilarning nutq kompetensiyalarini rivojlantirish metodologiyasi.....	706
<i>Buriyeva Xumoraxon O'lmasboy qizi</i>	
Raqamli jamiyatda o'smir yoshdagi o'quvchilarning huquqiy axborot olish madaniyatini rivojlantirish mexanizmlari	710
<i>Xayrullayev Axror Aktam o'g'li</i>	
AI-грамотность будущих педагогов: компоненты, вызовы и педагогические стратегии этической интеграции искусственного интеллекта	713
<i>Наркабилова Г. П.</i>	
Роль психолого-педагогических факторов в формировании нравственного поведения дошкольников.....	718
<i>Рахматходжаева Ф. М.</i>	
Внедрение инновационных технологий в дошкольно-образовательном учреждении	721
<i>Садикова Шоиста Акбаровна</i>	
Para stol tennisi sportchilarida jismoniy tayyorgarlikni oshirish samaradorligi	726
<i>X. A. Usmonova</i>	
Systematic Approach to the Issues of Educational Calculation in General Secondary Schools	729
<i>Ajiniyazova Sholpan Saparniyazovna</i>	
Роль системного профессионального развития в формировании компетентности учителей английского языка: международные тенденции и практика Узбекистана.....	733
<i>Жамолитдинова Нилуфар Акрамжоновна</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darolarida funksional savodxonlikni rivojlantirish usullari	738
<i>Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna, Saidmudova Maftuna Alisher qizi, Hafizova Oydiyov Doniyor qizi, Xujamkulova Maqsuda Ruzikulovna</i>	
Ingliz tili darolarida Kahoot o'quv platformasidan samarali foydalanish	743
<i>Amankulov Shavkat Qudratovich</i>	
Bolalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishda polisensor muloqot metodikasi	747
<i>Musratova Zilola Ulug'bekovna</i>	
Коммуникативные способности педагога – ключ к эффективному взаимодействию с учащимися.....	752
<i>Акрамова Л. Ю.</i>	
Искусственный интеллект в образовании: киберпедагогические стратегии развития критического мышления.....	756
<i>Сайфитдинов Ислонбек Зоирович</i>	
Регион как фактор суицидального риска: от климата до культуры общения.....	761
<i>Султанова Амина Анваровна, Махсумова Зилола</i>	
Bo'lajak shifokorlarga anesteziologiya va reanimatologiya fanini o'qitishning nazariy asoslari.....	765
<i>Ismailov Oybek Abdurasulovich</i>	
Sun'iy intellekt (SI)ning kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi metodik ahamiyati	768
<i>Komilov Furqat Solijon o'g'li</i>	
Implementing Total Physical Response Techniques in Your Language Class	770
<i>Rakhmatova Madina Sobirovna</i>	

BOSHLANG'ICH SINFLAR TABIIY FAN DARSLARIDA FUNKSIONAL SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna

Samarqand davlat pedagogika instituti
Boshlang'ich va maktabgacha ta'lim nazariyasi dotsenti, PhD

Saidmudova Maftuna Alisher qizi

Samarqand viloyati Urgut tumani
65-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Hafizova Oydinoy Doniyor qizi

Samarqand viloyati Urgut tumani
65-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Xujamkulova Maqsuda Ruzikulovna

Samarqand shahar 50-DMTT

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida o'quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirish usullari tahlil qilinadi. Funksional savodxonlik o'quvchilarning egallagan bilimlarini amaliy faoliyatda qo'llay olish qobiliyati sifatida talqin etiladi. Tadqiqotda tajriba va kuzatishlarga asoslangan o'qitish, muammoli ta'lim, interfaol metodlar hamda integrativ yondashuvning ta'lim jarayonidagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, o'quvchilarda tanqidiy va tizimli fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari boshlang'ich sinf o'quvchilarining ilmiy dunyoqarashini kengaytirish va atrof-muhitga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: bolalar, tabiat, bilim, amaliy matnlar, tajriba, kuzatish, baholash, muammo, hayot.

Abstract: This article analyzes methods for developing functional literacy among primary school students in natural science lessons. Functional literacy is interpreted as students' ability to apply acquired knowledge in practical activities. The study highlights the importance of experiment- and observation-based learning, problem-based education, interactive methods, and an integrative approach in the teaching process. In addition, the possibilities of using modern educational technologies to develop students' critical and systemic thinking skills are examined. The research findings contribute to expanding primary school students' scientific worldview and increasing their interest in the environment.

Key words: children, nature, knowledge, practical texts, experiment, observation, assessment, problem, life.

Аннотация: В статье анализируются методы развития функциональной грамотности учащихся на уроках естествознания в начальных классах. Функциональная грамотность рассматривается как способность обучающихся применять полученные знания в практической деятельности. В работе раскрывается значение обучения на основе экспериментов и наблюдений, проблемного обучения, интерактивных методов и интегративного подхода в образовательном процессе. Также рассматриваются возможности использования современных образовательных технологий для формирования у учащихся критического и системного мышления. Результаты исследования способствуют расширению научного мировоззрения младших школьников и повышению их интереса к окружающей среде.

Ключевые слова: дети, природа, знания, практические тексты, эксперимент, наблюдение, оценивание, проблема, жизнь.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning nafaqat bilim olishlari, balki XXI-asr ko'nikmalariga ega bo'lishlari ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarning funksional savodxonligini shakllantirish va rivojlantirishdan iborat. Funksional savodxonlik o'quvchilarning nafaqat bilimlarni o'zlashtirishlari, balki ularni amaliy faoliyatda qo'llay olishlari, turli hayotiy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilishlari hamda ijodiy yondashish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi.

Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslari o'quvchilarning kuzatuvchanligi, analitik fikrlashi hamda tabiat hodisalariga ilmiy asoslangan munosabat bildirish qobiliyatini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu metodik tavsiyada tabiiy fan darslarida funksional savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan samarali usullar, ilg'or pedagogik texnologiyalar va interfaol yondashuvlar tahlil qilinadi. Shuningdek, o'quvchilarning tanqidiy va mantiqiy tafakkurini rivojlantirish, ularning tabiat qonuniyatlarini anglashga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda mustaqil izlanish faoliyatlarini rag'batlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish va ularning kelajakda muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvini ta'minlashga xizmat qiladi.

Funksional savodxonlik – bu shaxsning tashqi muhit bilan munosabatlarga kirishish, unga tez moslashish va unda samarali faoliyat yuritish qobiliyatidir. Funksional savodxonlikning ayrim kompetensiyalari boshlang'ich maktab bosqichida shakllantiriladi, bu jarayonda nutq faoliyatining turlari – yozish va o'qish, gapirish va tinglash bo'yicha intensiv mashg'ulotlar olib boriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

UNESCO tashkiloti tomonidan: “Funksional savodxonlik – bu shaxsning o'qish, yozish va hisoblash ko'nikmalaridan foydalanib, real hayotdagi vaziyatlarni hal qilish qobiliyatidir”, – deb ta'rif berilgan (UNESCO ta'lim strategiyalari).¹ OECD tashkiloti tomonidan esa: “Funksional savodxonlik bilish va ko'nikmalarning birlashmasi bo'lib, bu shaxsga o'z hayoti va ish faoliyatida muvaffaqiyatli bo'lish imkonini beradi”, – deya ta'riflangan.²

Bizningcha, funksional savodxonlik – bu shaxsning ma'lum bir vazifalarni bajarish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va qobiliyatlarni o'z ichiga oladigan tushuncha bo'lib, ushbu ko'nikmalar, asosan, kundalik hayotda, ish faoliyatida va ta'lim jarayonida muammolarni hal qilishga qaratilgan bo'ladi. Funksional savodxonlik quyidagi asosiy jihatlarni qamrab oladi:

1. O'qish savodxonligi:

- “Matnni tushunish”: o'qilgan materialni anglash va undan kerakli ma'lumotlarni olish;
- “Ma'lumotlarni taqqoslash”: turli matnlardan olingan ma'lumotlarni taqqoslash va ulardan xulosalar chiqarish.

2. Yozish savodxonligi:

- “Yozma ifoda”: o'z fikrlarini aniq va tushunarli tarzda ifoda etish, yozish ko'nikmalarini rivojlantirish;
- “Tahrir qilish”: yozilgan materialni tahrir qilish hamda to'g'ri imlo, grammatika va stil qoidalariga rioya qilish.

3. Matematika savodxonligi:

- “Sonli ma'lumotlarni ishlatish”: raqamlar, foizlar, grafiklar va boshqa matematik ma'lumotlarni tushunish hamda ulardan foydalanish;
- “Muammolarni hal qilish”: matematik muammolarni aniqlash va ularni yechish.

4. Axborot savodxonligi

- “Ma'lumotlarni topish”: kerakli ma'lumotlarni turli manbalardan izlash va ularni aniqlik bilan baholash;
- “Axborotni tahlil qilish”: olingan ma'lumotlarni tahlil qilib, to'g'ri qarorlar qabul qilish.

5. Texnologik savodxonlik:

- “Kompyuter va dasturiy ta'minotdan foydalanish”: zamonaviy texnologiyalardan, jumladan, kompyuter va internetdan samarali foydalanish;
- “Axborotni yaratish”: dasturiy vositalardan foydalanib, ma'lumotlarni yaratish va tahrir qilish.

6. Ijtimoiy savodxonlik:

- “Kompleks masalalarni hal qilish”: ijtimoiy vaziyatlarni tushunish va ularni hal qilish ko'nikmalari;
- “Muloqot va hamkorlik”: boshqalar bilan samarali muloqot qilish va jamoada ishlash qobiliyatlari.

7. Tanqidiy fikrlash:

- “Muammolarni aniqlash”: muammolarni aniqlash va ularga tanqidiy yondashish;
- “Tahlil va xulosa chiqarish”: olingan ma'lumotlar asosida qarorlar qabul qilish.

¹ Birlashgan Millatlar Ta'lim, Bilim va Madaniyat Tashkiloti: UNESCO ta'lim strategiyalari / <https://nsp.gov.uz/outinst?id=39>

² Andy Bradshaw. 12 skills that set high performers apart and signal future potential//Leadership now. 01.24.2024. Boston University.

Funksional savodxonlik shaxsning zamonaviy hayotda muvaffaqiyatli bo'lishi uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu ko'nikmalarni o'zlashtirish o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish va ularni kelajakdagi muvaffaqiyatlariga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Funksional savodxonlik – bu shaxsning hayotdagi turli vaziyatlarda muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishini anglatadi. Ushbu tushuncha bo'yicha bir qator olimlar va tadqiqotchilar o'z fikrlarini bildirganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida o'quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirish jarayonini o'rganish maqsadida aralash tadqiqot yondashuvi qo'llanildi. Ma'lumotlar pedagogik kuzatuv, o'quv jarayonini tahlil qilish, o'quvchilar faoliyatiga oid yozma ishlar, amaliy topshiriqlar hamda diagnostik testlar orqali yig'ildi. Shuningdek, o'qituvchilar bilan suhbat va so'rovnoma usullaridan foydalanilib, qo'llanilayotgan metodlarning samaradorligi aniqlashtirildi. Olingan ma'lumotlar sifat va miqdoriy tahlil asosida qayta ishlanib, taqqoslash, umumlashtirish va tavsifiy tahlil metodlari orqali baholandi. Tadqiqot jarayonida o'quvchilarning bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llash darajasi, mantiqiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining rivojlanish holati aniqlanib, natijalar asosida xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tabiiy-ilmiy savodxonlik topshiriqlari o'quvchilarning tabiat hodisalarini tushunish, ilmiy jarayonlarni tahlil qilish hamda ilmiy eksperimentlar natijalarini talqin etish qobiliyatlarini baholashga xizmat qiladi. Ushbu topshiriqlarda, masalan, suvning holatlari, o'simliklarning fotosintezi yoki hayvonlarning ko'payishi kabi tabiiy jarayonlar o'quvchilarga tushuntiriladi va ular ushbu bilimlarni qo'llagan holda savollarga javob berishlari talab etiladi. Tabiiy-ilmiy topshiriqlarning maqsadi o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash hamda ularni real hayotdagi ilmiy hodisalarni tushunish va tahlil qilishda qo'llashga o'rgatishdan iborat. Bunday topshiriqlar o'quvchilarni eksperimentlarga asoslangan xulosalar chiqarishga undaydi va ilmiy metodlarni hayotiy muammolarni hal qilishda qo'llash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Xalqaro tadqiqotlarda funksional savodxonlik savodxonlikning quyidagi turlarini o'z ichiga oladi:

- o'qish savodxonligi;
- matematik savodxonlik;
- tabiiy fanlar savodxonligi;
- moliyaviy savodxonlik;
- kompyuter savodxonligi;
- kreativ savodxonlik.

2022-yilda o'tkazilgan Xalqaro baholash – PISA tadqiqotida savodxonlikning to'rt turi sinovdan o'tkazilgan bo'lib, ular o'qish, matematika, tabiiy-ilmiy savodxonlik va kreativ fikrlashni qamrab olgan.

O'quvchilarning funksional savodxonligini oshirishga qaratilgan metodlar

“Tushunchalar tahlili” metodi. Metodning maqsadi – o'quvchilar yoki qatnashchilarning mavzu bo'yicha tayanch tushunchalarni o'zlashtirish darajasini aniqlash, o'z bilimlarini mustaqil ravishda tekshirish va baholash, shuningdek, yangi mavzu bo'yicha dastlabki bilimlar darajasini tashxis qilishdan iborat. Metodni amalga oshirish tartibi quyidagicha:

- o'quvchilar mashg'ulot qoidalari bilan tanishtiriladi;
- o'quvchilarga mavzuga yoki bobga tegishli bo'lgan so'zlar va tushunchalar nomi tushirilgan tarqatmalar beriladi (individual yoki guruhli tartibda);
- o'quvchilar mazkur tushunchalar qanday ma'noni anglatishi, qachon va qanday holatlarda qo'llanilishi haqida yozma ma'lumot beradilar;
- belgilangan vaqt yakuniga yetgach, o'qituvchi berilgan tushunchalarning to'g'ri va to'liq izohini o'qib eshittiradi yoki slayd orqali namoyish etadi;
- har bir ishtirokchi berilgan to'g'ri javoblar bilan o'zining shaxsiy munosabatini taqqoslaydi, farqlarni aniqlaydi va o'z bilim darajasini tekshirib, baholaydi (1-jadval).

1-jadval: "Tushunchalar tahlili" metodi jadvalidan namuna

"quyosh sestimasi" mavzusidagi tayanch tushunchalar tahlili" Tushunchalar	Sizningcha bu tushuncha qanday ma'noni anglatadi?	Qo'shimcha ma'lumot

Muammoli vaziyat metodlaridan foydalangan holda o'quvchilar mustaqil fikr yuritishni, muammoning sabab va oqibatlarini tahlil qilishni hamda uning yechimini topishni o'rganadilar. Masalan, "Quyosh sistemasini" mavzusini o'tishda ushbu metod samarali natija beradi.

"Muammoli vaziyat" usulining bosqichlari:

O'quvchilar 2-guruhga ajratiladi. Har bir guruh muammoning kelib chiqish sabablarini aniqlaydi va o'z yechimlarini taklif qiladi. Barcha guruhlar o'z yechimlarini taqdim etganlaridan so'ng, bir xil fikrlar jamlanadi. Muammoni yechishning turli imkoniyatlari muhokama va tahlil qilinadi hamda muammoli vaziyatni yechish yo'llari ishlab chiqiladi. Kichik guruhlar muammoli vaziyatning yechimi bo'yicha taqdimot qiladilar va o'z variantlarini taklif etadilar. Barcha taqdimotlardan so'ng, bir xil yechimlar jamlanadi. Guruh ta'lim beruvchi bilan birgalikda muammoli vaziyatni yechish yo'llarining eng maqbul variantlarini tanlab oladi.

"Orolni asrang" mavzusida tabiiy fanlar bo'yicha global muammo belgilanib olinadi va berilgan topshiriq yechiladi. Matn taqdim etiladi, yechimni esa o'quvchilar mustaqil ravishda ishlab chiqadilar.

1-guruh o'quvchilari quyidagi 1–2–3-ertakka ajratilgan joylarda 3 xil tugatiladigan voqelikni taklif qiladilar. 2-guruh o'quvchilari esa 3–4–5-ertakka ajratilgan joylarda 3 xil tugatiladigan voqelikni taklif qiladilar.

Muammoli vaziyat metodlaridan foydalangan holda o'quvchilar mustaqil fikr yuritishni, muammoning sabab va oqibatlarini tahlil qilishni, uning echimini topishni o'rganadilar. Masalan: Quyosh sestimasi mavzusini o'tishda bu metod samarali natija beradi.

Yuqorida keltirilgan ertaklarga berilgan uch turdagi tugallovchi voqeliklar o'qituvchi tomonidan o'rganib chiqiladi, guruh ishtirokchilaridan qabul qilib olinadi hamda o'z fikrini bayon etgan holda o'quvchilar (guruhlar) baholanadi. Olingan natijalardan xulosa chiqarilib, o'quvchilarga ertaklar bo'yicha eng yaxshi tugallangan yechimlar aytiladi yoki o'qituvchi tomonidan taklif etilib, o'rgatiladi.

T-jadval texnologiyasi – ushbu texnologiyadan ma'ruza darslari va amaliy mashg'ulotlarning yakuniy qismida foydalanish qulay hisoblanadi. Bunda bir muammo turli qarama-qarshi nuqtai nazarlardan ko'rib chiqiladi (ijobiy va salbiy, afzallik va kamchilik, foyda va zarar, to'g'ri va noto'g'ri). Masalan, o'quvchilar muammoli vaziyatlarni hal qilishda o'z fikrlarini to'g'ri va noto'g'ri javoblar ko'rinishida taqdim etadilar. O'quvchilar o'z javoblarini ekrandagi jadval bilan taqqoslab, tegishli xulosalarga keladilar va to'g'ri javobni aniqlab oladilar. Masalan, "Hayvonot dunyosi" mavzusi bo'yicha lug'at ustida ishlash jarayoni ushbu jadval asosida tashkil etiladi (2-jadval).

2-jadval: T-jadval texnologiyasi

№	To'g'ri javoblar	№	Ma'nosi
1.		1.	
2.		2.	
3		3	
4		4	

XULOSA VA TAKLIFLAR

Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida funksional savodxonlikni rivojlantirish o'quvchilarning atrof-muhitga ilmiy asoslangan yondashuvini shakllantirish, mustaqil fikrlash hamda tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol metodlar, muammoli ta'lim, tajriba asosida o'rgatish va integrativ yondashuvdan foydalanish o'quvchilarning bilim olish jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirish bilan birga, ularning hayotiy vaziyatlarda mantiqiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Funksional savodxonlikni shakllantirish jarayonida o'quvchilarning kuzatuvchanligi, tanqidiy tafakkuri va ilmiy izlanishlarga bo'lgan qiziqishini qo'llab-quvvatlash zarur hisoblanadi. Shuningdek, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish, tabiiy fanlarni boshqa fanlar bilan integratsiyalashgan holda o'qitish hamda amaliy mashg'ulotlar orqali bilimlarni mustahkamlash metodik jihatdan asoslangan yondashuv sifatida e'tirof etiladi.

Ushbu tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida funksional savodxonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik tavsiyalar o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish, o'quvchilarning mustaqil izlanish va ilmiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish hamda ta'lim samaradorligini yanada yuksaltirishga xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-son qarori (2020)..
2. Авлоний, А. (1992). Turkiy Guliston yoxud axloq. Toshkent: O'qituvchi.
3. Asqarova, M. (2020). Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi. Toshkent: Fan va texnologiya.
4. Dewey, J. (1997). Experience and Education. New York: Macmillan.
5. Hasanboyeva, U. (2019). Boshlang'ich sinflarda funksional savodxonlikni shakllantirish asoslari. Toshkent: Ilm Ziyo.
6. Jononov, U. (2021). Tabiiy fanlarni o'qitishda innovatsion yondashuvlar. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
7. Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children. New York: Norton.
8. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press.
9. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2022). Boshlang'ich sinflar uchun tabiiy fan darsliklari. Toshkent: Ma'naviyat.
10. UNESCO. (2017). Functional Literacy in the 21st Century: Global Trends and Challenges. Paris: UNESCO Publishing.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.